

In Memoriam HÉCTOR HERRERA CAJAS (1930-1997)

José A. Marín R.¹ e Attico I. Chassot²

Em um memorável livro Julián Marías destaca que na vida civil é o pai que reconhece o filho, porém, na vida intelectual, ocorre o contrário: é o filho que reconhece o pai, ou o discípulo ao mestre. Recordemos, uma vez mais, aquilo que simboliza — ou devia simbolizar — a vida universitária: uma comunidade de mestres e discípulos, que não apenas possui hierarquias, mas também genealogias. No ambiente universitário são muitos os professores, porém nem sempre são tantos os mestres, formadores não apenas de profissionais mas de pessoas, educadores no mais pleno sentido do termo, pessoas às quais se reconhece autoridade, verdadeiros pais intelectuais capazes de semear, com paciência e carinho, a semente que dará frutos. Quando se encontra um homem assim, que reconhece a outros como seus mestres, isto é, que também se sente herdeiro e parte de uma tradição que se deve cultivar, pode-se crer na missão da Universidade. Héctor Herrera Cajas, “don Héctor”, como sempre o chamaram seus colegas, amigos e alunos, foi um verdadeiro mestre. Dele um de nós foi discípulo durante muitos anos e o outro apenas conviveu durante fugazes momentos, na última primavera, em Porto Alegre, quando não parecia que Don Héctor estava se despedindo do mundo acadêmico.

Don Héctor nasceu em Pelequén, localidade rural do Chile, em 1930. Estudou no antigo Pedagógico da Universidade de Chile, seguindo estudos de latim, grego, sânscrito e alemão e obtendo o título de Professor de História, Geografia e Ciências Sociais. Foi na Universidade Católica de Valparaíso que desenvolveu sua vida acadêmica, como professor e em postos administrativos, onde foi Diretor, Decano, Vice-Reitor e Reitor Interino. Exerceu a docência em diversas outras universidades: na Universidade Metropolitana de Ciências da Educação — onde foi Reitor —, na Universidade de Chile, onde começou sua carreira docente como assistente de Mario Góngora (talvez a figura mais importante dentro da historiografia chilena deste século), na Pontifícia Universidade Católica de Chile, na Universidade Adolfo Ibáñez, na Universidade Finis Terrae, na Universidade Gabriela Mistral, na Universidade Marítima de Chile e na Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza. Assim, o mundo acadêmico sofre uma grande perda com a morte de don Héctor, ícone da historiografia medieval na América Latina.

¹ Professor do Instituto de História, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

² Professor do Centro de Ciências Humanas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil

Seu intenso trabalho intelectual inclui um alentado número de publicações tanto na sua especialidade — História Medieval e Bizantina — como de temas ligados com sua grande preocupação: a Educação e os valores da Sociedade. Aqui merece destaque *Dimensiones de la Responsabilidad Educacional* (1988), verdadeiro testamento que nos fala dos valores, da cultura, da vida universitária, onde faz também comovente homenagem a seus mestres. No que se refere a suas investigações, sua tese de doutoramento: *Las relaciones Internacionales do Imperio Bizantino durante la Época de las Grandes Invasiones* (1972), conferiu-lhe o título de único bizantinista hispanoamericano reconhecido internacionalmente por seus pares, pois é única publicação em espanhol incluída em repertório bibliográfico publicado em prestigiosa revista alemã (Günter Weiss, *Kritischer Forschungs- und Literaturbericht 1968-1985*, Sonderheft 14 de la *Historische Zeitschrift*, 1986, München). Deve-se recordar também seu “*Significado do Escudo en la Germania de Tácito*” (1957, reeditado com modificações em 1995), notável estudo que hoje se inscreveria na chamada História das Mentalidades, reimpresso em 1966 em Berlim, em uma obra coletiva dirigida por Franz Altheim (*Die Araber in der Alten Welt*, 3), ou seu “*Orígenes del Arte Bizantino, ensayo sobre la formación del arte cristiano*” (1985), que mereceu elogiosas referências críticas. Eis alguns outros títulos de suas publicações: “Synesis de Cirene, un Crítico del Imperio” (1970), “Dagoberto y Heraclio. Un capítulo de historia diplomática” (1972), “Res Privata-Res Publica: Imperium” (1977), “Bizancio y la Formación de Rusia (Los Tratados Bizantino Rusos del siglo X)” (1982), “Los pueblos de las estepas y la formación del arte bizantino: De la tienda a la iglesia cristiana” (1988), “Simbología política del poder imperial en Bizancio: los pendientes de las coronas” (1993), que refletem sua trajetória científica, de seu rigor intelectual, de sua sensibilidade histórica e de sua riquíssima cultura.

O último artigo que don Héctor escreveu e revisou poucas horas antes de sua morte, foi sobre a “*Ética e Educação*” um texto breve porém profundo sobre a presença que os valores devem ter no trabalho educativo, afirmando então que “a Educação não se limita ao que se costuma chamar um *sistema de estudo*, ou *educação formal*, porque, por importante que seja a institucionalização educativa (organizada sistematicamente por instituições burocráticas encarregadas oficialmente dela), se trata de algo muitíssimo mais amplo, que envolve ser humano em sua totalidade e ao longo de toda a sua existência. O que interessa, pois, é como se obter, graças ao processo da formação educativa, o que poderíamos chamar um *homem educado*. E no texto, que brevemente será publicado, don Héctor mostra alternativas para que se possa formar este *homem educado*.”

No mês de setembro de 1997, na qualidade de conferencista convidado, o professor Herrera participou do II Encontro Internacional de Estudos Medievais em Porto Alegre, proferindo uma conferência sobre “*A cristianização de Armênia*”. Sua conferência foi um dos momentos privilegiados deste encontro, porém sua presença foi marcante em diferentes momentos do congresso, prestigiando não apenas as apresentações de seus discípulos chilenos mas participando de muitas discussões que ocorriam no evento. Era bonito vê-lo, aqui em Porto Alegre, como o mestre cercado da admiração de colegas. Será sempre comovente recordar o venerando professor recebendo o carinho de admiradores nas dependências do Campus do Vale da UFRGS.

Aqueles que viveram o privilégio de estar com ele nesta sua viagem e na última conferência que proferiu, vivenciaram então aquela que seria sua preleção de despedida. Porém, Don Héctor deixou uma tarefa maiúscula: somos como mestres também continuadores sua obra profícua. Há pouco mais de um ano, em um emotivo discurso, Don Héctor evocava versos de Ennio que lhe eram muito caros, que abarcam sua idéia do que é, ou deveria ser, a vida acadêmica, como também a tarefa que sempre se propunha e que agora parece estar a nos recordar:

El hombre que amablemente muestra el camino al perdido,
Hace como que encendiese una luz con su luz,
La que no brilla menos para él cuando enciende la de aquel.

Em 6 de outubro de 1997, nós latino-americanos perdemos a um dos membros mais egrégios de nossa comunidade acadêmica, co-fundador do Instituto de História da Universidade Católica de Valparaíso e do Centro de Estudos Bizantinos e Neohelênicos — instituição única no gênero na América Latina —, da Universidade de Chile; fundador do Centro de Estudos Clássicos da Universidade Metropolitana de Ciências da Educação.

Como uma homenagem merecida, em novembro de 1997, foi inaugurada no Instituto de História da Universidade Católica de Valparaíso, uma sala que agora tem o nome de Héctor Herrera Cajas. Na cerimônia, que iniciou com uma missa assistida pela família Herrera-Lavanchy, pelo Reitor e comunidade acadêmica, houve testemunhos de sete professores que recordaram distintas facetas da personalidade de don Héctor, que dedicou a Universidade Católica de Valparaíso mais de quarenta anos de sua vida acadêmica.

Episteme se associa a dor da comunidade acadêmica chilena e faz de suas páginas sementeiras para que aquelas e aqueles aos quais Héctor Herrera Cajas iluminou mais proximamente encontrem nelas mais um local para continuar a manter acessa novas luzes a partir da chama inextinguível que o mestre nos deixou.